

INVESTIGAÇÃO ACERCA DE IDOSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE CASA INTELIGENTE ASSISTIVA BASEDA EM IORT

Felipe Augusto Oliveira Mota^{1,2}, César Bastos da Silva^{1,3}, Victor Ferman^{1,4}, Eric Rohmer^{1,5}

¹Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial (DCA), Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação (FEEC), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil.

{²felipeamota, ³cesar.silva2612, ⁴vferman1}@gmail.com, ⁵rohmer@unicamp.br

Resumo: Este trabalho propõe investigar, bibliograficamente, os hábitos e adversidades dos idosos em suas casas, compreender os desafios para o emprego de tecnologia assistiva (TA) baseada em IoRT e, por fim, prospectar requisitos para auxiliar na organização de uma solução.

Palavras-chave: Casa Inteligente; Idoso; Internet das Coisas Robóticas; Tecnologia Assistiva.

Abstract: This work proposes to investigate, bibliographically, the habits and adversities of the elderly in their homes, to understand the challenges for the use of assistive technology (AT) based on IoRT and, finally, to prospect requirements to help in the organization of a solution.

Keywords: Assistive Technology; Elderly; Internet of Robotic Things; Smart Home.

1. Introdução

Internet das Coisas Robóticas (IoRT) associa robótica, internet das coisas (IoT) e computação em nuvem. Ela fornece redes robóticas mais inteligentes, colaborativas, heterogêneas, eficientes, autoadaptativas, sensíveis ao contexto e ainda mais baratas (Batth, Nayyar & Nagpal, 2018) e (Ray, 2016). Objetiva-se projetar uma casa inteligente IoRT para idosos, mas expansível para pessoas com deficiência, proporcionando-os qualidade de vida. Medola (2021) afirma que uma boa solução demanda conhecimento das características do seu público quanto sua rotina. Assim, este trabalho propõe investigar, bibliograficamente, os hábitos e adversidades dos idosos em suas casas, compreender os desafios para o emprego de tecnologia assistiva (TA) baseada em IoRT e, por fim, prospectar requisitos para auxiliar na organização de uma solução.

2. Desenvolvimento

O presente trabalho não tem foco em detalhar cada especificidade que infere sobre o público-alvo, mas busca-se alcançar premissas que estruturam o ecossistema de uma casa IoRT